

Ulusal Eğitim ve İnsan Dergisi

Öğretmenlerin Statü Kaygılarıyla İş Yaşam Kaliteleri İlişkisi¹Nuri ALTAŞ^a

Yükleme: 20.12.2023; Kabul: 07.02.2024; Yayınlanma: 01.03.2024

Özet

Anahtar Kelimeler:

Statü kaygısı,
iş,
yaşam kalite,
öğretmen,
sınıf öğretmeni

^a, MEB,

Afyonkarahisar, TÜRKİYE

Orcid: 0009-0006-1238-0348

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki düzeyinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkiel tarama modelinde ve nicel bir çalışmadır. Araştırmada öğretmenlerin genel olarak statü kaygı düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algılarının iş stresi, işyerinde kontrol, iş-kariyer memnuniyeti, genel iyilik hali ve çalışma koşulları boyutlarında yüksek düzeyde iken iş-yaşam uyumu boyutunda orta düzeydedir. Genel iş yaşam kalitesi yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin statü kaygıları kariyer basamağı, medeni durum ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermez iken cinsiyet, yaş ve okuldaki öğretmen sayılarına göre farklılık göstermiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi, kariyer basamaklarına göre işyerinde kontrol boyutuyla genel iyilik boyutunda öğretmenler aleyhine düşüktür. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesiyle statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır. Bu durum öğretmenlilerin iş yaşam kalitesi arttıkça statü kaygılarının azaldığını ya da statü kaygıları yükseldikçe iş yaşam kalitelerinin düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri alt boyutları ve geneli ile öğretmenlerin statü kaygıları arasında ters yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir.

¹ Yazarın yüksek lisan projesinden üretilmiştir.

The Relationship Between Teachers' Status Concerns and Their Quality of Work Life.

Abstract

Keywords:
Status anxiety,
job,
quality of life,
teacher,
classroom teacher

a, MEB,
Afyonkarahisar, TÜRKİYE
Orcid: 0009-0006-1238-0348

This study was conducted to reveal the level of relationship between classroom teachers' status concerns and their quality of work life. The research is a quantitative study in the relational screening model. Data were analyzed with parametric tests. In the study, it was observed that teachers' generally low status anxiety levels. While teachers' perceptions of quality of work life are high in the dimensions of work stress, control at work, work-career satisfaction, general well-being and working conditions, they are at a medium level in the dimension of work-life harmony. General quality of work life was found to be at a high level. While teachers' status concerns did not differ according to career stage, marital status and education level, they did differ according to gender, age and the number of teachers in the school. While it was observed that teachers' quality of work life did not differ according to gender, marital status and the number of teachers in the school, they differed according to career stages, age and education levels. Teachers' quality of work life is low according to their career stages, to the detriment of teachers in terms of workplace control and general well-being. According to education level, the averages of teachers with a master's degree are higher than teachers with a bachelor's degree in terms of work life adaptation and general quality of work life. A significant, inverse and moderate relationship was found between teachers' quality of work life and status concerns. This shows that as teachers' quality of work life increases, their status anxiety decreases, or as their status anxiety increases, their quality of work life decreases. However, it has been determined that there is a negative relationship between the sub-dimensions and overall quality of teachers' work life and their status concerns.

Giriş

Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki düzeyi araştırılmıştır. Öğretmenler gerek maaş ve özlük hakları bakımından olumsuz deneyimlere sahip olsalar da toplumda hala itibarlı bir meslek olarak kabul görmektedirler. Ancak bu olumsuz deneyimler, öğretmenlerin statülerinin düşmesine bir neden olabilir. Bu durum hem iş hem de yaşam kalitelerini de yakından etkilemiştir. Çalışma öğretmenlerin mesleki statülerine ilişkin kaygı düzeyleri ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiye odaklanmıştır.

Mesleki Statü ve Öğretmenliğin Mesleki Statüsü

Mesleki statü; mesleğin toplum içindeki yeri ve o mesleğe verilen değer olarak ifade edilmektedir. Güven'e (2010) göre mesleki statü, belirli bir mesleğin profesyonelliğinin temel belirleyicisi olarak tanımlanmaktadır. Statü kavramı çok yönlüdür ve genellikle bir şeyin önemine ilişkin duruşu veya konumu olarak tanımlanır. Daha açık bir ifadeyle statü, bir bireyin bir grup ya da toplum içindeki rütbesi ve mesleği ile ilgili duruşunu ya da konumunu temsil eder. Sosyolog Weber (2012) statü kavramını toplumsal tabakalaşma süreçlerini anlamak için bir mekanizma olarak kullanmıştır. Weber, "statü gruplarını" farklı derecelerde sosyal saygıya ve yaşam tarzına eğilime sahip bireylerden oluşan kolektifler olarak tanımlamıştır. Daha yakın zamanlarda, sosyolojik söylem içerisinde, postyapısalcı kültür teorisyenleri dikkatlerini statü ayrımlarının inşasına yöneltmiş ve bu ayrımların bireylerin sahip olduğu bilgi ya da "kültürel sermaye"nin türü ve niteliğine göre değerlendirildiği perspektifini ortaya koymuşlardır (Lawler, 2005). Söz konusu konu, bireylerin meslek seçimlerinin, tüketime yönelik kişisel eğilimlerinin ve diğer benzer faktörlerin toplum içindeki konumları açısından taşıdığı önemle ilgilidir (Hockey ve James, 2003).

Kamuoyu, eğitimcilerin konumlarının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hargreaves ve diğerlerine (2007) göre statü, kamuoyu tarafından öğretmenlere duyulan güven ve saygıya bağlıdır. Öğretmenlerin statüsü, hem kamuoyunun hayranlığını ve uzmanlıklarına olan güvenini hem de hesap verebilirlik çerçevesinde mesleki standartlara bağlılıklarını ve çabaları için uygun takdiri adil bir şekilde almalarını kapsar. Mevcut çerçevede, "statünün önemi öğretmenler için geçerli midir?" sorusu da önemli olarak ortaya çıkmaktadır. Çeşitli araştırmalar, statünün, öğretmenleri seçtikleri mesleği seçmeye ve sürdürmeye iten güdüler hiyerarşisinde ikincil bir konuma sahip olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, araştırmalar meslekleriyle

ilişkili itibar, saygınlık ve somut faydalara daha fazla önem atfeden eğitimcilerin alandan ayrılmaya meyilli olduğunu keşfetmiştir (Hargreaves vd., 2007). Sonuç olarak, öğretmenlerin kendi konumlarına ve öğretim mesleğinin konumuna ilişkin yorumlarını geliştirmeye yönelik politikaların çabaları geçerli ve uygundur. Bazı politika girişimlerinin eğitimcilerin mesleki konumları üzerindeki etkileri henüz belirlenmemiştir. Hoyle'a (2001) göre bu girişimler, eğitim hizmetlerinin sunumunda devrim yaratmaya çalışan çeşitli politikaları, öğretim işgücünün yapısında reform yapmaya çalışan politikaları ve öğretme ve öğrenme sürecini etkileyen politikaları kapsamaktadır.

Öğretmenlik mesleğinin yüksek prestiji, profesyonel bir mesleğin niteliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu özellikler, kalıcı kariyer beklentileri sunması, medyada olumlu bir tasvire sahip olması, önemli miktarda parasal tazminat sunması, toplum tarafından saygı görmesi ve dış düzenlemelere tabi olması olarak belirtilmektedir (Hargreaves vd., 2007). Eğitimcilerin tanınırlığı, tüm toplumlarda eğitime verilen değer bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Fwu & Wang, 2002). Öğretmenlere ilişkin toplumsal bakış açısı, işe alım prosedürlerine, öğretmenlerin haklarının korunmasına, özsaygılarının artırılmasına, motivasyonlarının korunmasına ve eğitim alanlarının kalitesinin artırılmasına bağlı olarak dalgalanabilir. Symeonidis (2015) öğretmenlik mesleğinin konumunun, öğretmenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarının yanı sıra iş güvenceleri, ücretleri ve çalışma koşulları ile yakından ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca, mesleki gelişim fırsatları, mesleki özerklik düzeyi ve en önemlisi kaliteli eğitim sağlanması ile iç içedir. Benzer şekilde, Baskan (2001) öğretmenlik mesleğinin statüsünün belirleyicilerini öğretmen eğitimi, ekonomik ve atama koşulları, öğretmen yeterliliği ve performansı, mesleki öğrenme ortamının elverişli doğası, öğretmenlik mesleğine giriş için ön koşullar, öğretmen eğitimi ve öğretmenlik mesleğine adanmış araştırmaların yaygınlığı açısından değerlendirmektedir. Breen (2001), mesleğin konumunun, uygulayıcılarının bilgi, yetenek ve kişisel eğilimlerine dayandığını ileri sürmektedir. Ozankaya'ya (2002) göre, öğretmenlik mesleğinin konumu, uygun niteliklere sahip çok sayıda eğitimcinin varlığına doğrudan bağlıdır. Bu durum, istekli bireyleri kendilerini güvence altına aldığı ölçüde öğretmenlik alanında kariyer yapmaya teşvik etmelidir. Buna karşılık, Özoğlu (2009) öğretmenliğin konumunun devletin eğitime yaptığı harcamalar, öğretmen istihdamına ilişkin politikalar ve eğitim fakültelerinden mezun olanların statüsü ile iç içe olduğunu savunmaktadır.

İş Yaşam Kalitesi Kavramı

Yaşam kalitesi, bireyin fiziksel sağlığını, zihinsel durumunu, sosyal bağlarını ve çevre ile uyum duygusunu kapsamaktadır (Yüzügüllü vd., 2018). Çalışma yerinde yaşam kalitesi 1950'li senelerde araştırma konusu olmuş ve günümüze gelinceye kadar değişik süreçlerden geçmiştir. Erics Trist ve Tavistok Enstitüsü'nden beraber aynı iş yerinde çalışma arkadaşları, çalışma hayatı kalitesi araştırmalarının ve bu alandaki çalışmalarının öncü kişileri olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. Yaptıkları araştırmalarının ilk 10 senesinde, iş organizasyonuna sosyal mühendislik yaklaşımının başlangıcını belirleyen işler yapılmaktadır. Bu süre zarfında çalışan memnuniyeti ve mutluluğu ile ilgili bazı sorunlar araştırılmış ancak 1960'larda iyileştirmeler yapılmıştır. Çalışanların içinde buldukları olumsuz durumları en aza indirmek için farkındalık yaratmanın ve çalışma koşullarını iyileştirmenin yolları aranmıştır. Bu konudaki gelişmeler ilk hareket olarak kabul gören tarih 1974'e kadar (ABD'de ekonomik sorunlar, enerji krizi, enflasyon gibi süreçleri atlatmasına kadar) olmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri işletmelerin ayakta kalma mücadelesi vermesi ve bunun sonucunda çalışan koşullarını ve menfaatlerini göz ardı etmesi olarak kabul edilmiştir. 21. Yüzyılla birlikte girilen küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte iş gücü, örgütün gelişimini destekleyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı bir örgütte, çalışanların fiziksel ve ruhsal çalışma yaşamının kalitesi, iş yaşamının kalitesini korumanın ve geliştirmenin bir yoludur. İnsan kaynakları, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini önemli ölçüde etkiledikleri için kuruluşlarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Örgütlerin ana sorun kaynağı, örgütün ve elde edilen çıktılarını sürekli olarak klasik metotlarla tekrar etmesi ve geliştirilememesidir. Yeni iş ortamı, çalışanların örgüt yönetimine katılması, örgüte içten bağlı olmak, iş gören kişilerde mesleki gurur yaratma, çalışanları geliştirme ve kişisel iş geliştirme hedefleri için potansiyellerini en iyi şekilde kullanma örgütsel gelişimin aşamalarıdır (James, 1992). Bunun yanında örgütlerin kalite düşüklüğü, esnek olma ve yenilik gibi bazı zorluklarla karşılaştıkları görülür. Bu zorlukları ortadan kaldırmak için çeşitli metotlar uygulanabilir. Bu planlardan en önemli olanı iş gören odaklı olan planlardır. İşyerinde yaşam kalitesi aynı zamanda örgütsel zorluklar karşısında iş gören odaklı bir stratejidir (Pruijt, 2000). Çalışanların güvenilirliğini, karar verme süreçlerine katılmalarını, saygı duymalarını, sorumluluklarını yerine getirmelerini, bireysel iş tatminlerini ve stres gibi olumsuz uygulamalardan arınmış olmalarını vurgulayan insan merkezli bir çerçevedir (Rose vd., 2006). İş yaşamının kalitesi, örgütsel amaçlardan sapmaları en aza indirmeyi amaçlar ve çalışanların amaçlarına ulaşmasını

destekler (Martel ve Dupuis, 2006). Bireylerin genel refahı, örgütsel uygulamaları ve şirketin genel işleyişi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Martel & Dupuis, 2006). İş yaşamının kalitesi, çalışanların işleriyle ilgili esenliği ve iş deneyimlerinin ne kadar tatmin edici ve ödüllendirici olduğu ve ayrıca işle ilgili stresi ve olumsuz sonuçları ne kadar etkili bir şekilde ele aldığı ve azalttığı ile ilgilidir. Hizmet, üretim, eğitim, turizm, imalat ve bankacılık gibi çeşitli sektörlerdeki kuruluşların amaçlarına ulaşabilmeleri için iş yaşam kalitesi kavramı çok önemlidir. Çalışma ortamı, ödüller, yönetime katılım, iş-yaşam dengesi, iş tatmini, tanınma ve kariyer gelişimi gibi çeşitli yönleri kapsar. İş yaşamının kalitesi arttığında, çalışanlar arasında iş performansının, üretkenliğin ve genel uyumun artmasına yol açmaktadır. Çünkü bireysel motivasyonu ve özgüveni artırır (Ishak ve ark., 2018). İş yaşam kalitesi, çalışanların refahına, mesleki gelişimine ve bireylere saygı ve nezaketle davranmaya öncelik veren uygun çalışma koşulları yaratmaya odaklanır. Kuruluşlar, yüksek kaliteli bir çalışma yaşamını teşvik ederek, örgütsel sorunları etkili bir şekilde ele alabilir ve çalışanlarının zihinsel ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Amaç hem kurumsal hem de bireysel verimliliği artırmak, çalışanların stres seviyelerini yönetmek ve daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamaktır (Camargo vd., 2021). İş yaşamı kalitesi kavramı hem bireylerin hem de örgütsel çıktıların önemini vurgulamaktadır. Amacı hem çalışanların hem de işletmenin performansını arttırmaktır. Ek olarak, iş yaşam kalitesi, ekonomik ve teknik boyutların yanı sıra çalışanların, çalışma ortamlarının ve kuruluş içindeki iletişimin kalitesini ifade eder (Khajehnasiri vd., 2021). Bu tanım, iş yaşam kalitesi, iş tatmini, örgütsel bağlılık, karar verme sürecine katılım ve iş baskısı arasındaki bağlantıyı göstermektedir. Yüksek iş yaşamı kalitesi, artan katılım, iş tatmini, iyileştirilmiş performans, azalan devamsızlık ve işten ayrılma ve gelişmiş üretim ve hizmet kalitesi gibi avantajlar sunar. İş yaşam kalitesinin ana hedefleri, çalışanların refahını ve genel organizasyonel verimliliği arttırmaktır.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi

Eğitim örgütleri en yoğun insan kaynağının olduğu yerler ve hizmet üretilen alanlardır. Bu bakımdan pek çok hizmet sektöründen daha fazla insanla muhatap olunmakta ve bu durum iş doyumunu olumlu ya da olumsuz daha çok etkileyebilmektedir. Kaplan (2015) tarafından yapılan araştırmanın örneklemini Kayseri ili merkez ilçelerinde görev yapan 568 öğretmen ve 100 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın bulguları, devlet okullarındaki öğretmen ve yöneticilerin iş yaşam kalitesinin özel okullara göre daha yüksek olma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, okul yöneticilerinin öğretmenlere göre daha yüksek bir örgütsel değer algısına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel değer algısı ile iş yaşam kalitesi arasında zayıf bir ilişki olmasına rağmen, yöneticilerin örgütsel değer algısı ile iş yaşam kalitesi arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Secapramana (2017) tarafından yapılan benzer bir çalışmada örneklem grubu 99 öğretmen üyesi ve 68 idari personelden oluşmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları hem öğretmen üyeleri hem de yöneticiler için iş yaşam kalitesi düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir. Manju (2014) tarafından yürütülen araştırma, Hindistan'ın Mysore kentindeki 100 ortaokul öğretmeninden oluşan bir örneklem grubuna odaklanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin orta düzeyde olduğunu, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek bir iş yaşam kalitesi yaşadığını ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri üzerinde birçok etken etkili olmaktadır. Bu etkenlerin öğretmenlerin iş yaşam kalitelerini artırıcı şekilde kurgulanması öğretmenlerin iş yaşam kalitelerini arttırdığı gibi performans üretkenlik ve daha nitelikli hizmet üretmelerini de sağlayabilecektir.

Mesleki Statü ile İş Yaşam Kalitesi İlişkisi

Statü mesleğin kabulü ve değer görmesi iken iş yaşam kalitesi ise iş ve yaşamda kalitenin sağlanmasıdır. Bu iki kavramın birbiri ile yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. İş yaşam kalitesini etkileyen unsurlar aşağıda verilmiş olup bu öğeler aynı zamanda mesleki statüyü de yakından etkileyen öğeler olarak görülmektedir

1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,
2. Kurumsal kaynakların, ücretlerin ve ödüllerin dağıtımında adalet;
3. Kurum çalışanlarının birbirleriyle ve kurum yöneticileri ile etkin iletişim kurmalarını sağlamak,
4. Kurum içi uygulamaların organizasyonel ve etik kurallara uygun olmasını sağlamak,
5. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
6. Çalışanların becerilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerini sağlamak,
7. Çalışanın iş ve sosyal yaşam dengesini sağlaması gibi bazı faktörler çalışan performansını ve verimlilik düzeyini doğrudan etkileyen faktörlerdir (Srivastava ve Kanpur, 2014). Bu unsurların örgütlerde iş yaşam kalitesinde ve statü kaygılarında önemli etkenler olduğu ve hem iş yaşam kalitesini hem de statü kaygılarını etkilediği araştırmalarda görülmektedir (Çevik, 2018; Ünsal, 2018; Gerçek vd., 2015).

Araştırmanın problem cümlesi; "Sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki düzeyi nedir?" şeklinde belirlenmiştir. Buna bağlı olarak araştırmanın alt problemleri ise şöyle belirlenmiştir.

1. Öğretmenlerin statü kaygılarına ilişkin görüşleri nedir?
2. Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri nedir?
3. Öğretmenlerin statü kaygılarına ilişkin görüşleri; a. Kariyer basamağı, b. Cinsiyet, c. Medeni durum, d) Yaş, e. Eğitim düzeyi, f. Okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte midir?
4. Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri; a. Kariyer basamağı, b. Cinsiyet, c. Medeni durum, d) Yaş, e. Eğitim düzeyi, f. Okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte midir?
5. Sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki var mıdır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma nicel, ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modelleri, "geçmişte veya hali hazırda mevcut olan bir durumu (olay, kişi, nesne) kendi şartları içinde olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan araştırma modelleridir" (Karasar, 2016).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Afyon merkez ilçelerinde çalışan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Evrende 1013 sınıf öğretmeni olduğu Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenilmiştir. Araştırmada seçkisiz örnekleme yöntemiyle evreni yansıtacak özelliklerde 312 öğretmene ulaşılarak veri toplanmıştır.

Tablo 1.

Öğretmenlerin Kişisel Özellikleri Analiz Sonuçları

Değişken	Kategori	n	%
Kariyer basamağı	Öğretmen	82	26,3
	Uzman öğretmen	193	61,9
	Başöğretmen	37	11,9
Cinsiyet	Kadın	139	44,5
	Erkek	173	55,4
Medeni durum	Evli	276	88,5
	Bekar	36	11,5
Yaş	25,35	74	23,7
	36-40	83	26,6
	41-45	74	23,7
	46 ve üstü	81	26,0

Eğitim Düzeyi	Lisans	204	65,4
	Lisansüstü	108	34,6
Okuldaki öğretmen sayısı	15 ve az	96	30,8
	16-25	111	35,6
	26-50	70	22,4
	51 ve fazla	35	11,2

Tablo 1’de görüldüğü gibi sınıf öğretmenlerinin % 61,9’u uzman öğretmen, % 26,3’ü öğretmen ve % 11,9’u başöğretmen kariyer basamağındadır. Öğretmenlerin % 55,4’ü erkeklerden % 44,5’i kadınlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerin % 88,5’i evli iken % 11,5’i bekar. Öğretmenlerin % 26,6’sı 36-40 yaş, % 26,0’sı 46 yaş ve üstündedir. Öğretmenlerin % 65,4’ü lisans mezunu iken % 34,6’sı lisansüstü mezundur. Öğretmenlerin % 35,6’sı 16-25 öğretmenli, % 30,8’i 15 ve daha az öğretmenli ve % 22,4’ü 26-50 öğretmenli okullarda çalışmaktadır.

Verilerin Toplanması

Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin demografik özelliklerini içeren “a. Kariyer basamağı, b. Cinsiyet, c. Medeni durum, d) Yaş, e. Eğitim düzeyi, f. Okuldaki öğretmen sayısı değişkenleri hakkında bilgi toplanacaktır. İkinci bölümde öğretmenlerin statü kaygılarını ölçmeye yönelik “Statü Kaygısı Ölçeği” yer almaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Sürücü, Maşlakçı ve Ertan (2022) tarafından yapılmıştır. Statü Kaygısı Ölçeği (SKÖ) 5 madde ve tek boyutludur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı ölçeği uyarlayan araştırmacılar tarafından .953 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde öğretmenlerin iş yaşam kalitelerini tespit etmek için Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından geliştirilen ve Akar ve Üstüner (2017) tarafından “İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” (İYK) adıyla Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. İYK Ölçeği 24 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır. Ölçek beşli Likert tipindedir ve “kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), ne katılıyorum -ne katılmıyorum (3), katılıyorum (4), kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde puanlanmıştır. İşyerinde kontrol boyutu; (2, 12, 23), genel iyilik hali; (4, 9, 10, 15, 17, 21), iş-yaşam uyumu; (5, 6, 14), iş-kariyer memnuniyeti; (1, 3, 8, 11, 18, 20) iş stresi; (7, 19) çalışma koşulları; (13, 16, 22) maddeleriyle temsil edilmiştir. Genel iş yaşam kalitesi 23 maddenin tümüyle ölçülmektedir. Olumsuz ifadeler olduğu için 7, 9 ve 19 maddeler ters kodlanmaktadır.

Verilerin Analizi

Öğretmenlerin verdikleri cevaplar SPSS istatistik programına kodlanarak yüklenmiştir. Verilerin güvenirlik değerlerine bakılmış ve güvenirliğinin ,76 ile ,83

arasında ve yüksek olduğu görülmüştür. Normal dağılım analizi basıklık ve çarpıklık testi ile analiz edilerek bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.

Verilerin Normal Dağılım Analizi Sonuçları

	Basıklık (Kurtosis) Değeri	Çarpıklık (Skewness) Değeri
Genel statü kaygısı	-,155	,688
İşyerinde kontrol boyutu	-,007	-,766
Genel iyilik hali	,121	-,686
İş-yaşam uyumu	-,471	-,247
İş-kariyer memnuniyeti	,847	-,754
İş stresi	,487	-1,047
Çalışma koşulları	,340	-,689
Genel iş yaşam kalitesi	,053	-,606

Tablo 2’de görüldüğü gibi verilerin normal dağılım analizi Basıklık ve Çarpıklık testi sonuçlarına bakıldığında $-1,50$ aralığında olduğu görülmüştür. Tabachnik ve Fidell (2013) çalışmalarında $-1,50$ arasında olan değerlerin normal dağılım gösterdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı parametrik testlerle analizlerin yapılmasına karar verilmiştir. Analizlerde t testi, varyans analizi, Tukey testi, frekans, ortalama ve yüzde analizleri kullanılmıştır.

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmenlerin statü kaygılarına ilişkin görüşleri nedir?” şeklindedir. Öğretmenlerin statü kaygılarına ilişkin görüşleri analiz edilerek bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.

Öğretmenlerin Statü Kaygı Düzeyleri

	n	\bar{X}	s	Düzeyi
Genel statü kaygısı	312	2,37	,98	Düşük

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğretmenlerin genel statü kaygı düzeylerinin ($\bar{X}=2,37$) ortalamayla düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin statü kaygılarının düşük olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki olarak statülerini yeterli gördükleri ve bu konuda kaygılarının yüksek olmadığı söylenebilir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin algıları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Algı Düzeyleri

	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	Düzeyi
İşyerinde kontrol boyutu	312	3,59	,95	Yüksek
Genel iyilik hali boyutu	312	3,52	,84	Yüksek
İş-yaşam uyumu boyutu	312	3,32	,97	Orta
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	312	3,57	,79	Yüksek
İş stresi boyutu	312	4,01	,93	Yüksek
Çalışma koşulları boyutu	312	3,47	,97	Yüksek
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	312	3,55	,76	Yüksek

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algı düzeyleri en yüksek düzeyde ($\bar{X}=4,01$) ortalamayla iş stresi boyutundadır. Bunu sırasıyla ($\bar{X}=3,59$) ortalamayla işyerinde kontrol, ($\bar{X}=3,57$) ortalamayla iş-kariyer memnuniyeti, ($\bar{X}=3,52$) ortalamayla genel iyilik hali ve ($\bar{X}=3,47$) ortalamayla çalışma koşulları boyutları izlemiştir. En düşük ortalama ($\bar{X}=3,32$) ortalamayla iş-yaşam uyumu boyutunda ve orta düzeydedir. Genel iş yaşam kalitesi ise ($\bar{X}=3,55$) ortalamayla yüksek düzeyde bulunmuştur. Bulgular öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinin iş-yaşam uyumu boyutunda orta düzeyde iken diğer boyutlarda ve genel olarak yüksek olduğunu göstermektedir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmenlerin statü kaygılarına ilişkin görüşleri; a. Kariyer basamağı, b. Cinsiyet, c. Medeni durum, d) Yaş, e. Eğitim düzeyi, f. Okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte midir?” şeklindedir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının kariyer basamaklarına göre analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Kariyer Basamağına Göre Analiz Sonuçları

	Kariyer Unvanı	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark
Genel statü kaygısı	Öğretmen	82	2,43	,63	1,36	,25	-
	Uzman öğretmen	193	2,40	,52			
	Başöğretmen	37	2,11	,79			

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının kariyer basamaklarına

göre farklılık göstermemektedir ($F=1,36$; $p>0,05$). Buna göre öğretmenlerin statü kaygılarının kariyer basamaklarında unvanları ne olursa olsun benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının cinsiyete göre analiz sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Cinsiyetlerine Göre Analiz Sonuçları

	Cinsiyet	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Genel statü kaygısı	Kadın	139	2,51	,79	2,03	04*
	Erkek	173	2,26	,59		

* $p<0,05$

Tablo 6'da görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir ($t=2,03$; $p<0,05$). Ortalamalar incelendiğinde kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha yüksek statü kaygıları taşıdıkları görülmektedir. Öğretmenlerden kadınların statü kaygılarının erkek öğretmenlerden yüksek olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının medeni duruma göre analiz sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Medeni Durumlarına Göre Analiz Sonuçları

	Medeni durum	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Genel statü kaygısı	Evli	276	2,39	,49	,60	,54
	Bekar	36	2,27	,53		

* $p<0,05$

Tablo 7'de görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının medeni duruma göre farklılık göstermemektedir ($t=,60$; $p>0,05$). Bulgular evli ve bekar öğretmenlerin statü kaygılarının benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının yaşlarına göre analiz sonuçları Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Yaşa Göre Analiz Sonuçları

	Yaş	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark
Genel statü kaygısı	25,35	74	2,62	,98	2,88	,03*	1-3
	36-40	83	2,43	,96			
	41-45	74	2,15	,88			
	46 ve üstü	81	2,29	,81			

* $p<0,05$

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının yaşlarına göre farklılık göstermektedir ($F=2,88$; $p<0,05$). Post Hoc Tukey analizi sonucunda farkın yaşları 25-35 aralığındaki öğretmenlerle 41-45 yaş grubundaki öğretmenler arasında ve 25-35 yaş grubu öğretmenleri lehine yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre yaşları genç olan 25-35 yaşlardaki öğretmenlerin statü kaygılarının 41-45 yaş öğretmenlerinden yüksek olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının eğitim düzeyine göre analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

	Eğitim Düzeyi	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Genel statü kaygısı	Lisans	204	2,43	,56	1,41	,15
	Lisansüstü	108	2,26	,47		

* $p<0,05$

Tablo 9’da görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının eğitim düzeyine göre farklılık göstermemektedir ($t=1,41$; $p>0,05$). Bulgular lisans ve lisansüstü öğretmenlerinin statü kaygılarının benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin statü kaygılarının okuldaki öğretmen sayısına göre analiz sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10.

Öğretmenlerin Statü Kaygılarının Okuldaki Öğretmen Sayısına Göre Analiz Sonuçları

	Öğretmen sayısı	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark
Genel statü kaygısı	15 ve az	96	2,69	,96	4,27	,00*	1-2; 1-3
	16-25	111	2,24	,93			
	26-50	70	2,25	,98			
	51 ve fazla	35	2,19	,92			

* $p<0,05$

Tablo 10’da görüldüğü gibi öğretmenlerin statü kaygılarının okuldaki öğretmen sayısına göre farklılık göstermektedir ($F=4,27$; $p<0,05$). Post Hoc Tukey analizi sonucunda farkın öğretmen sayısı 15 ve daha az olan okullarda çalışanlarla 16-25 öğretmenli okullarda çalışanlar ve 26-50 öğretmenli okullarda çalışanlar arasında ve öğretmen sayısı 15 ve daha az olan okullarda çalışanlar lehine yüksek olduğu görülmüştür. Bulgular 15 ve daha az öğretmenli okullarda çalışan öğretmenlerin statü kaygılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşleri; a. Kariyer basamağı, b. Cinsiyet, c. Medeni durum, d) Yaş, e. Eğitim düzeyi, f. Okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı fark göstermekte midir?” şeklindedir.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin kariyer basamaklarına göre analiz sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Kariyer Basamaklarına Göre Analiz Sonuçları

	Kariyer basamağı	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
İşyerinde kontrol boyutu	Öğretmen	82	3,28	,91	5,31	,00*	1-2; 1-3
	Uzman öğretmen	193	3,68	,97			
	Başöğretmen	37	3,81	,87			
Genel iyilik hali boyutu	Öğretmen	82	3,30	,85	3,96	,02*	1-2
	Uzman öğretmen	193	3,61	,84			
	Başöğretmen	37	3,56	,73			
İş-yaşam uyumu boyutu	Öğretmen	82	3,17	,94	1,86	,15	-
	Uzman öğretmen	193	3,41	,95			
	Başöğretmen	37	3,20	,89			
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	Öğretmen	82	3,47	,82	1,32	,26	-
	Uzman öğretmen	193	3,59	,78			
	Başöğretmen	37	3,71	,76			
İş stresi boyutu	Öğretmen	82	3,88	,96	1,02	,36	-
	Uzman öğretmen	193	4,04	,91			
	Başöğretmen	37	4,14	,78			
Çalışma koşulları boyutu	Öğretmen	82	3,30	,95	1,63	,19	-
	Uzman öğretmen	193	3,53	,92			
	Başöğretmen	37	3,50	,84			
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	Öğretmen	82	3,38	,83	3,01	,05	-
	Uzman öğretmen	193	3,62	,73			
	Başöğretmen	37	3,63	,72			

*p<0,05

1. Öğretmen

2. Uzman öğretmen

3. Başöğretmen

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin kariyer basamaklarına göre iş-yaşam uyumu boyutu ($F=1,86$; $p>0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutu ($F=1,32$; $p>0,05$), iş stresi boyutu ($F=1,02$; $p>0,05$), çalışma koşulları boyutu

($F=1,63$; $p>0,05$) ve genel iş yaşam kalitesi düzeyi ($F=3,01$; $p>0,05$) farklılık göstermez iken işyerinde kontrol boyutu ($F=5,31$; $p<0,05$) ve genel iyilik hali boyutunda ($F=3,96$; $p>0,05$) farklılık göstermiştir. İşyerinde kontrol ve genel iyilik hali boyutlarında farkın olduğu grupları bulmak için Post Hoc Tukey analizi yapılmıştır. İşyerinde kontrol boyutunda öğretmenlerle uzman ve başöğretmenler arasında ve öğretmenler aleyhine düşüktür. Genel iyilik boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenler arasında ve öğretmenler aleyhine düşüktür.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre analiz sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyete Göre Analiz Sonuçları

	Cinsiyet	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
İşyerinde kontrol boyutu	Kadın	139	3,63	,97	,58	,56
	Erkek	173	3,56	,91		
Genel iyilik hali boyutu	Kadın	139	3,61	,77	1,60	,11
	Erkek	173	3,46	,89		
İş-yaşam uyumu boyutu	Kadın	139	3,23	,94	-1,51	,13
	Erkek	173	3,40	,99		
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	Kadın	139	3,65	,70	1,60	,10
	Erkek	173	3,51	,85		
İş stresi boyutu	Kadın	139	3,92	,94	-1,43	,15
	Erkek	173	4,09	,93		
Çalışma koşulları boyutu	Kadın	139	3,48	,91	,23	,81
	Erkek	173	3,46	,97		
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	Kadın	139	3,58	,70	,61	,54
	Erkek	173	3,53	,81		

* $p<0,05$

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin cinsiyetlerine göre işyerinde kontrol boyutunda ($t=,58$; $p>0,05$), genel iyilik hali boyutunda ($t=1,60$; $p>0,05$), iş-yaşam uyumunda ($t=-1,51$; $p>0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutunda ($t=1,60$; $p>0,05$), iş stresi boyutunda ($t=-1,43$; $p>0,05$), çalışma koşulları boyutunda ($t=,23$; $p>0,05$) ve genel iş yaşam kalitesinde ($t=,61$; $p>0,05$) farklılık göstermediği görülmüştür. Bulgular öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediğini ve benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin medeni duruma göre analiz sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13.*Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Medeni Duruma Göre Analiz Sonuçları*

	Medeni durum	n	\bar{X}	s	t	p
İşyerinde kontrol boyutu	Evli	276	3,57	,97	-,69	,49
	Bekar	36	3,70	,95		
Genel iyilik hali boyutu	Evli	276	3,53	,83	,28	,77
	Bekar	36	3,49	,88		
İş-yaşam uyumu boyutu	Evli	276	3,32	,99	-,25	,80
	Bekar	36	3,36	,88		
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	Evli	276	3,57	,76	,05	,95
	Bekar	36	3,56	,99		
İş stresi boyutu	Evli	276	4,01	,94	-,18	,83
	Bekar	36	4,04	,84		
Çalışma koşulları boyutu	Evli	276	3,44	,96	-1,35	,17
	Bekar	36	3,68	,91		
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	Evli	276	3,55	,75	-,31	,75
	Bekar	36	3,59	,84		

*p<0,05

Tablo 4.11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin medeni duruma göre işyerinde kontrol boyutunda ($t=-,69$; $p>0,05$), genel iyilik hali boyutunda ($t=,28$; $p>0,05$), iş-yaşam uyumunda ($t=-,25$; $p>0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutunda ($t=,05$; $p>0,05$), iş stresi boyutunda ($t=-,18$; $p>0,05$), çalışma koşulları boyutunda ($t=-1,35$; $p>0,05$) ve genel iş yaşam kalitesinde ($t=-,31$; $p>0,05$) farklılık göstermemiştir. Bulgular öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin bütün boyutlar ve genel olarak medeni durumlarına göre farklılık göstermediğini ve benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin yaşa göre analiz sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12.*Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Yaşa Göre Analiz Sonuçları*

	Yaş	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
İşyerinde kontrol boyutu	25,35	74	3,33	,98	4,26	,00*	1-3
	36-40	83	3,49	,86			
	41-45	74	3,92	,95			
	46 ve üstü	81	3,62	,98			
Genel iyilik hali boyutu	25,35	74	3,24	,81	4,94	,00*	1-3
	36-40	83	3,53	,95			
	41-45	74	3,76	,81			

	46 ve üstü	81	3,56	,69			
İş-yaşam uyumu boyutu	25,35	74	3,14	,97	1,93	,12	-
	36-40	83	3,45	,97			
	41-45	74	3,46	,95			
	46 ve üstü	81	3,23	,88			
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	25,35	74	3,43	,74	2,91	,03*	1-3
	36-40	83	3,49	,96			
	41-45	74	3,78	,66			
	46 ve üstü	1	3,60	,73			
İş stresi boyutu	25,35	74	3,75	,89	4,11	,00*	1-3; 1-4
	36-40	83	3,89	,98			
	41-45	74	4,19	,92			
	46 ve üstü	81	4,22	,78			
Çalışma koşulları boyutu	25,35	74	3,21	,91	4,85	,00	1-3; 2-3
	36-40	83	3,37	,95			
	41-45	74	3,78	,87			
	46 ve üstü	81	3,53	,84			
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	25,35	74	3,33	,76	4,68		1-3
	36-40	83	3,51	,87			
	41-45	74	3,79	,68			
	46 ve üstü	81	3,59	,66			

*p<0,05 1. 25-35 2. 36-40 3. 41-45 4.46 yaş ve üzeri

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin yaşa göre iş-yaşam uyumu boyutu ($F=1,93$; $p>0,05$) farklılık göstermez iken işyerinde kontrol boyutu ($F=4,26$; $p<0,05$), genel iyilik hali boyutu ($F=4,94$; $p<0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutu ($F=2,91$; $p<0,05$), iş stresi boyutu ($F=4,11$; $p<0,05$), çalışma koşulları boyutu ($F=4,85$; $p<0,05$) ve genel iş yaşam kalitesi düzeyi ($F=4,68$; $p<0,05$) anlamlı farklılık göstermiştir. Farkın olduğu grupları bulmak için Post Hoc Tukey analizi yapılmıştır. İşyerinde kontrol boyutunda 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek, genel iyilik hali boyutunda 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek, iş-kariyer memnuniyeti boyutunda 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek, iş stresi boyutunda 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş ve 46 yaş ve üzeri öğretmenler arasında ve 41-45 yaş ve 46 yaş ve üzeri öğretmenler lehine yüksek, çalışma koşulları boyutunda 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek ve 36-40 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş

öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek, genel iş yaşam kalitesi düzeyinde 25-35 yaş öğretmenleri ile 41-45 yaş öğretmenleri arasında ve 41-45 yaş öğretmenleri lehine yüksek olarak bulunmuştur.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin eğitim düzeyine göre analiz sonuçları Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

	Eğitim düzeyi	n	\bar{X}	s	t	p
İşyerinde kontrol boyutu	Lisans	204	3,51	,95	-1,77	,07
	Lisansüstü	108	3,73	,96		
Genel iyilik hali boyutu	Lisans	204	3,46	,81	-1,87	,06
	Lisansüstü	108	3,65	,88		
İş-yaşam uyumu boyutu	Lisans	204	3,24	,91	-2,09	,03*
	Lisansüstü	108	3,48	,93		
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	Lisans	204	3,51	,77	-1,83	,06
	Lisansüstü	108	3,69	,83		
İş stresi boyutu	Lisans	204	3,97	,97	-1,07	,28
	Lisansüstü	108	4,10	,89		
Çalışma koşulları boyutu	Lisans	204	3,40	,93	-1,75	,08
	Lisansüstü	108	3,60	,97		
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	Lisans	204	3,49	,77	-2,12	,03*
	Lisansüstü	108	3,68	,77		

*p<0,05

Tablo 13'te görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin eğitim düzeyine göre işyerinde kontrol boyutunda ($t=-1,77$; $p>0,05$), genel iyilik hali boyutunda ($t=-1,87$; $p>0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutunda ($t=-1,83$; $p>0,05$), iş stresi boyutunda ($t=-1,07$; $p>0,05$) ve çalışma koşulları boyutunda ($t=-1,75$; $p>0,05$) farklılık göstermez iken iş-yaşam uyumunda ($t=-2,09$; $p<0,05$) ve genel iş yaşam kalitesinde ($t=-2,12$; $p<0,05$) farklılık göstermiştir. İş yaşam uyumunda ve genel iş yaşam kalitesinde lisansüstü mezunu öğretmenlerin ortalamaları lisans mezunu öğretmenlerden daha yüksektir. Buna göre lisansüstü mezunu öğretmenlerin iş yaşam uyumları ve genel iş yaşam kalitelerinin lisans mezunu öğretmenlerden yüksek olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerine ilişkin görüşlerinin okuldaki öğretmen sayısına göre analiz sonuçları Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14.

Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşlerinin Okuldaki Öğretmen Sayısına Göre Analiz Sonuçları

	Okuldaki öğretmen sayısı	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
İşyerinde kontrol boyutu	15 ve az	96	3,75	,94	2,38	,06	-
	16-25	111	3,59	,96			
	26-50	70	3,57	,97			
	51 ve fazla	35	3,20	,95			
Genel iyilik hali boyutu	15 ve az	96	3,54	,88	,21	,88	-
	16-25	111	3,47	,86			
	26-50	70	3,56	,80			
	51 ve fazla	35	3,56	,74			
İş-yaşam uyumu boyutu	15 ve az	96	3,28	,97	,28	,83	-
	16-25	111	3,29	,94			
	26-50	70	3,42	,97			
	51 ve fazla	35	3,31	,87			
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	15 ve az	96	3,55	,70	,41	,74	-
	16-25	111	3,57	,85			
	26-50	70	3,65	,85			
	51 ve fazla	35	3,47	,75			
İş stresi boyutu	15 ve az	96	3,99	,96	,88	,45	-
	16-25	111	3,93	,81			
	26-50	70	4,07	,95			
	51 ve fazla	35	4,23	,78			
Çalışma koşulları boyutu	15 ve az	96	3,53	,92	1,24	,29	-
	16-25	111	3,40	,97			
	26-50	70	3,60	,96			
	51 ve fazla	35	3,27	,87			
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	15 ve az	96	3,58	,77	,36	,77	-
	16-25	111	3,52	,77			
	26-50	70	3,62	,79			
	51 ve fazla	35	3,48	,66			

*p<0,05 1. 15 ve daha az 2. 16-25 3. 26-50 4. 51 ve daha fazla

Tablo 14'de görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin okuldaki öğretmen sayısına göre işyerinde kontrol boyutunda ($F=2,38$; $p>0,05$), genel iyilik hali boyutunda ($F=,21$; $p>0,05$), iş-yaşam uyumu boyutunda ($F=,28$; $p>0,05$), iş-kariyer memnuniyeti boyutunda ($F=,41$; $p>0,05$), iş stresi boyutunda ($F=,88$; $p>0,05$), çalışma koşulları boyutunda ($F=1,24$; $p>0,05$) ve genel iş yaşam kalitesi düzeyinde ($F=,36$; $p>0,05$) farklılık görülmemiştir. Bulgulara göre öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin okuldaki öğretmen

sayısına göre alt boyutlar ve genel olarak farklılık göstermediği ve benzer olduğu söylenebilir.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi “Sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin statü kaygıları ile iş yaşam kaliteleri arasındaki ilişki pearson korelasyon testi ile analiz edilerek bulgular 4.15’te verilmiştir.

Tablo 15.

Öğretmenlerin Statü Kaygıları ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki Analizi

		Genel statü kaygısı
İşyerinde kontrol boyutu	r	-,226**
	p	,000
	n	312
Genel iyilik hali boyutu	r	-,449**
	p	,000
	n	312
İş-yaşam uyumu boyutu	r	-,258**
	p	,000
	n	312
İş-kariyer memnuniyeti boyutu	r	-,273**
	p	,000
	n	312
İş stresi boyutu	r	-,442**
	p	,000
	n	312
Çalışma koşulları boyutu	r	-,294**
	p	,000
	n	312
Genel iş yaşam kalitesi düzeyi	r	-,387**
	p	,000
	n	312

* p<0,05

** p<0,01

Tablo 15’te görüldüğü gibi öğretmenlerin iş yaşam kalitesiyle statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,387$; $p=,01$). Bu durum öğretmenlilerin iş yaşam kalitesi arttıkça statü kaygılarının azaldığını ya da statü kaygıları yükseldikçe iş yaşam kalitelerinin düştüğü şeklinde yorumlanabilir.

İşyerinde kontrol boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,226$; $p=,01$). Genel iyilik hali boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,449$; $p=,01$). İş-yaşam uyumu boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,258$; $p=,01$). İş-kariyer memnuniyeti boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,273$; $p=,01$). İş

stresi boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,442$; $p= ,01$). Çalışma koşulları boyutuyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki saptanmıştır ($r=-,294$; $p= ,01$).

Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve alt boyutlarıyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük veya orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır. Buna göre öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri alt boyutları ve geneli ile öğretmenlerin statü kaygıları arasında ters yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri arttıkça statü kaygılarının düşmektedir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin statü kaygıları arttıkça iş yaşam kaliteleri düşmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

OECD (2016) öğretmenlik mesleğinin mesleki statüsünün iş doyum ve tatmininden, öz-yeterlik inançlarıyla mesleki profesyonellik algılarından etkilendiğini belirtmektedir. Araştırmada öğretmenlerin genel olarak statü kaygı düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu durum son derece olumlu ve eğitim ve çalışanlar adına iyi bir durum olarak görülmelidir. Öğretmenlerin kaygılarının düşük olması iş ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyecek ve bu durum eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerin statü kaygılarının düşük olması iş doyum ve tatminlerini, öz-yeterlik inançlarının ve mesleki profesyonellik algılarının yüksek olduğuna işaret etmektedir. TEDMEM (2016) mesleki statünün profesyonellik, özyeterlik, iş memnuniyeti, ücret, bilgi, kabul ve kabul görme gibi faktörlerden etkilendiği belirtilmektedir. Öğretmenlerin mesleki statülerinin düşük çıkması bu faktörlerin etkilerinin düşük olduğunu göstermiştir.

İş yaşamının kalitesi artması, çalışanlar arasında iş performansının, üretkenliğin ve genel uyumun artmasına yol açmaktadır çünkü bireysel motivasyonu ve özgüveni arttırıcı bir etkiye sahiptir (Ishak ve ark., 2018). İş yaşam kalitesi, çalışanların refahına, mesleki gelişimine ve bireylere saygı ve nezaketle davranmaya öncelik veren uygun çalışma koşulları yaratmaya odaklanır. Çalışmada öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algılarının iş stresi, işyerinde kontrol, iş-kariyer memnuniyeti, genel iyilik hali ve çalışma koşulları boyutlarında yüksek düzeyde iken iş-yaşam uyumu boyutunda orta düzeydedir. Genel iş yaşam kalitesi yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin genel olarak iş yaşam kalitelerinin yüksek olması olumlu bir durum olmakla birlikte en yüksek düzeyin iş stresinde olması düşündürücüdür. Bununla birlikte iş yaşam uyumunun orta düzeyde çıkması da öğretmenlerin iş yaşam uyumlarının diğer iş yaşam kaliteleri boyutlarına göre bu konuda daha düşük düzeyde olduklarını göstermektedir. Öğretmenlerin çalışma

koşulları daha uygun hale gelmesi ve iyileştirme sağlanması iş yaşam kalitelerinin ve işteki verimin artmasının sağlanacağı ileri sürülmektedir (Demir, 2019). Yine Göker ve Gündüz (2017) çalışmasında iş yaşam kalitesinin öğretmen yetiştirmeden bağımsız ele alınamayacağını ileri sürmektedir. Buna göre öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinin temellerinin üniversite eğitime dayandırıldığı görülmektedir. Araştırmada sonuçlarına göre iş yaşam kalitesinin yüksek çıkması öğretmenlerin yetiştirilmesinin istenen niteliklerde olduğunu gösterirken aynı zamanda öğretmenlerin iş verimlerinin yüksek olması ve performanslarının artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Yurdakul ve diğerleri (2016) çalışmalarında iş yaşam kalitelerini etkileyen birçok neden olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada öğretmenlerin statü kaygılarının kariyer basamağı, medeni durum ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermediği ancak cinsiyet, yaş ve okuldaki öğretmen sayılarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmenlerin statü kaygılarının cinsiyetlerine göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha yüksek statü kaygıları taşıdıkları görülürken yaşlarına göre yaşları genç olan 25-35 yaşlardaki öğretmenlerin statü kaygılarının 41-45 yaş öğretmenlerinden yüksek olduğu görülmüştür. Okuldaki öğretmen sayısına göre öğretmen sayısı 15 ve daha az olan okullarda çalışanlarla 16-25 öğretmenli okullarda çalışanlar ve 26-50 öğretmenli okullarda çalışanlar arasında ve öğretmen sayısı 15 ve daha az olan okullarda çalışanlar lehine yüksek olduğu görülmüştür. Bulgular 15 ve daha az öğretmenli okullarda çalışan öğretmenlerin statü kaygılarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Altınkurt ve Ekinci (2016) çalışmasında sosyal kabul görme, ücret, bilgi gibi faktörlerden etkilendiğini belirtmektedir. Bu kapsamda meslekte yeni olan ve yaş olarak küçük öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre hem aldıkları ücretin düşük olması hem deneyim olarak yeni olmaları hem de sosyal kabul olarak netliklerinin olmamasından kaynaklı olarak statü kaygılarının yüksek olabileceği düşünülebilir. Symeonidis (2015) öğretmenlik mesleğinin konumunun, öğretmenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarının yanı sıra iş güvenceleri, ücretleri ve çalışma koşulları ile yakından ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte mesleki gelişim fırsatları, mesleki özerklik düzeyi ve en önemlisi kaliteli eğitim sağlanması ile iç içe olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin statü kaygılarının düşük olması olumlu bir durum olmakla birlikte kadın öğretmenlerin, küçük yaştakilerin ve öğretmen sayısı 15 ve daha az öğretmenli okullarda çalışanların diğerlerine göre yüksek kaygı taşımaları söz konusu değişkenlere yaklaşımın farklılığından kaynaklanabilir.

Kaplan (2015) çalışmasında öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinde en büyük etkinin insan faktörü olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni ise insan odaklı hizmet, çalışan,

yöneten ve denetleyen unsurlarının yoğun olmasıdır. Araştırmada öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinin cinsiyet, medeni durum ve okuldaki öğretmen sayılarına göre farklılık göstermediği görülürken kariyer basamakları, yaş ve eğitim düzeylerine göre farklılık göstermiştir. Araştırma bulgularıyla farklı biçimde Secapramana (2017) çalışmasında kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha yüksek bir iş yaşam kalitesi yaşadığını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin kariyer basamaklarına göre işyerinde kontrol boyutunda öğretmenlerle uzman ve başöğretmenler arasında ve öğretmenler aleyhine düşüktür. Genel iyilik boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenler arasında ve öğretmenler aleyhine düşüktür. Bulgular öğretmen kariyer basamağındakilerin iş yaşam kalitelerinin uzman ve başöğretmen kariyer basamağındakilerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesinin yaşa göre genel olarak 41-45 yaş lehine yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum 41-45 yaş grubundaki öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinin diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyine göre iş yaşam uyumunda ve genel iş yaşam kalitesinde lisansüstü mezunu öğretmenlerin ortalamaları lisans mezunu öğretmenlerden daha yüksektir. Bulgular lisansüstü mezunu öğretmenlerin iş yaşam uyumları ve genel iş yaşam kalitelerinin lisans mezunu öğretmenlerden yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmen kariyer basamağındaki öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlerden daha düşük iş yaşam kalitesine sahip olmalarının bir nedeni kariyer tazminatı ödeneğini alamamaları ve aylık maddi kazanç kaybı yaşamaları olabilir. Bu durum yaş faktöründe küçük yaştakilerin daha düşük iş yaşam kalitesine sahip olmalarının nedenlerinden biri olarak görülebilir. Benzer şekilde Çiçek (2005) çalışmasında iş yaşam kalitesini artırmaya yönelik en önemli araçları sırasıyla maaş, çalışma ortamının maddi koşulları olarak sıralamaktadır. Aydın, Canavar ve Akkın (2018) araştırmalarında eğitimcilerin aldıkları ücretin temel geçim masraflarını karşılamadığını belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin iş yaşam kalitesiyle statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır. Bu durum öğretmenlilerin iş yaşam kalitesi arttıkça statü kaygılarının azaldığını ya da statü kaygıları yükseldikçe iş yaşam kalitelerinin düştüğü şeklinde yorumlanmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve alt boyutlarıyla statü kaygıları arasında anlamlı, ters yönlü ve düşük veya orta düzeyli bir ilişki saptanmıştır. Buna göre öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri alt boyutları ve geneli ile öğretmenlerin statü kaygıları arasında ters yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kaliteleri arttıkça statü kaygılarının düşmektedir. Başka bir

ifadeyle öğretmenlerin statü kaygıları arttıkça iş yaşam kaliteleri düşmektedir. Bu durumun okul ve eğitim yöneticileri başta olmak üzere karar vericilerin dikkat etmesi gereken bir olgu olduğu düşünülebilir. Araştırmalarda kaygının iş yaşam kalitesini ve iş doyumunu olumsuz etkilediği görülmüştür (Keleş, 2011; Çevik, 2018; Ünsal, 2018; Gerçek vd., 2015). Araştırma bulgularının literatürdeki bu çalışmaları destekler nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler

1. Öğretmenlerin statü kaygılarının çok düşük düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.
2. Öğretmenlerin iş yaşam uyumlarının arttırılması ve iş yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik çalışma ve uygulamalar arttırılabilir.
3. Öğretmenlerin iş stresleri yüksek düzeyde ölçülmüştür. Bunun düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılabilir.
4. Öğretmenlerden kadınların, 41-45 yaş aralığındaki öğretmenlerin ve 15 ve daha az öğretmenli okullarda çalışanların daha yüksek statü kaygılarının olma sebepleri araştırılabilir.
5. Kariyer basamağı öğretmen olanların uzman ve başöğretmen olanlardan daha düşük iş yaşam kalitesine sahip olmalarının nedenleri araştırılabilir.
6. 41-45 yaş grubu ve lisansüstü mezunu öğretmenlerin iş yaşam kalitelerinin daha yüksek olmasının sebepleri araştırılabilir.
7. Öğretmenlerin iş yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik beklentileri ve görüşleri araştırılabilir.
8. Öğretmenlerin statü kaygılarının düşürülmesine yönelik beklenti ve görüşleri araştırılabilir.

KAYNAKÇA

- Akar, H. ve Üstüner, M. (2017). İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 159-176. DOI: 10.17679/inuefd
- Altınkurt, Y., ve Ekinci, C. E. (2016). Examining the relationships between occupational professionalism and organizational cynicism of teachers. *Educational Process: International Journal*, 5(3), 236-253.
- Aydın, R., Canavar, O., & Akkın, A. (2018). Öğretmenlerin, Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenliğin Toplumsal Statüsüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 7(21), 965-990.
- Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(20), 16-25.

- Breen, H. (2001). *Cooperative education partnerships: An examination of reciprocal relationships between universities and tourism and hospitality industry organizations in providing professional development education for their employees*. Unpublished master's thesis, Lismore Southern Cross University, Australia.
- Camargo, S. F., Almino, R. H. S. C., Diógenes, M. P., Oliveira Neto, J. P. D., Silva, I. D. S. D., Medeiros, L. C. D., ... & Camargo, J. D. D. A. S. (2021). Quality Of Working Life From The Perspective Of Different Groups Of Professionals Working In A Maternity Hospital. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26, 1467-1476. <https://doi.org/10.1590/1413-81232021264.02122019>
- Çiçek, D. (2005). *Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi: bir kamu kuruluşundaki yönetici personelin motivasyon seviyelerinin tespit edilerek iş yaşam kalitesinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma*. (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.
- Demir, E. (2019). *Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ile Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
- Fwu, B. J., & Wang, H. H. (2002). The social status of teachers in Taiwan. *Comparative Education*, 38(2), 211-224.
- Gerçek, M., Elmas Atay, ve DüNDAR, G. (2015). Çalışanların iş - yaşam dengesi ile kariyer tatmininin, işten ayrılma niyetine etkisi. *KAÜ İİBF Dergisi*, 6 (11), 67-86.
- Göker, S. D., ve Gündüz, Y. (2017). Dünya ölçeğinde öğretmenlerin saygınlık statüsü ve özlük hakları. *Milli Eğitim Dergisi*, 46(213), 177-196.
- Gülen, G. (2009). *Toplam kalite yönetiminin içinde kalite çemberlerinin yeri ve perakende sektöründe bir uygulama örneği*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
- Güven, D. (2010). Profesyonel bir meslek olarak Türkiye'de öğretmenlik. *Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 27(2), 13-21.
- Hargreaves, L., Cunningham, M., Hansen, A., McIntyre, D., Oliver, C., and Pell, T. (2007). *The status of teachers and the teaching profession in England: Views from inside and outside the profession*. Final Report of the Teacher Status Project. The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge. Research Report RR831A London: DfES.
- Hockey, J. L., and James, A. (2003). *Social identities across the life course*, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Hoyle, E. (2001), Teaching prestige, status and esteem. *Educational Management Administration & Leadership*, 29(2), 139-152. Doi:10.1177/0263211X010292001
- Ishak, S. I. D., Abd Razak, N., Hussin, H., Fhiri, N. S., & Ishak, A. S. (2018). A literature Review on Quality Teacher's Working life. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 150, p. 05094). EDPSciences. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201815005094>
- Karasar, N. (2016), *Bilimsel Araştırma Yöntemi*, Nobel Yayınları, Ankara
- Kaplan, V. (2015). *Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin İş Yaşamı Kalitesi ile Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki* (Yüksek Lisans Tezi). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı.
- Keleş, N. H. (2011). Y Kuşağı Çalışanların Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, Cilt: 3, Sayı: 2, Yıl: ISSN: 1309-8039 (Online), s: 129-139
- Khajehnasiri, F., Foroushani, A. R., Kashani, B. F., & Kassiri, N. (2021). Evaluation Of The Quality Of Working Life And Its Effective Factors In Employed Nurses Of Tehran University Of Medical Sciences Hospitals. *Journal Of Education And Health Promotion*, 10:112. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_790_20

- Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28, 13-22.
- Lawler, S. (2005). Introduction: Class, culture and identity. *Sociology*, 39(5), 797-806.
- Manju, N. (2014). Quality of work life: perception of school teachers. *International Journal of Education and Psychological Research*, 3 (2), 77-80.
- Martel, J. P., & Dupuis, G. (2006). Quality Of Work Life, Theoretical And Methodological Problems, And Presentation Of A New Model And Measuring Instrument. *Social Indicators Research*, 77(2), 333-368. <https://doi.org/10.1007/s11205-004-5368-4>
- OECD. (2016). *Supporting teacher professionalism: Insights from TALIS 2013*. TALIS, OECD Publishing, Paris. Web: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264248601-en>
- Ozankaya, O. (2002). Teacher's role and position in contemporary society. *Inonu University Journal of Faculty of Education*, 3(3), 63-80.
- Özoğlu, M. (2009). *Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları*. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Ankara.
- Pruijt, H. (2000). Performance and quality of working life. *Journal of Organizational Change Management*, 13(4), 389-400. <https://doi.org/10.1108/09534810010339077>
- Rose, R. C., Beh, L. S., Uli, J. ve Idris, K. (2006). An Analysis of Quality of Work Life (QWL) and Career- Related Variables, *American Journal of Applied Sciences*, Vol. 12, No. 3, 2151-2159.
- Sabuncuoğlu, Z., Vergiliel Tüz, M. (2013). *Örgütsel Davranış*, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
- Secapramana, L. V. H. (2017). *Quality of Work -life Dosen dan Tenaga Administrasi*. In: Temu Ilmiah Nasional Psikologi Industri dan Organisasi (TINA), 18-19 May 2017, Yogyakarta. (In Press)
- Solmuş, T. (2000). İş Yaşamında Kalite ve Kaliteyi Arttırmaya Yönelik Program", *Türk Psikoloji Bülteni*, 18.
- Srivastava, , Kanpur, A. (2014). A study on quality of work life: key elements & it's implications, *IOSR-JBM*, 16(3), 54-59.
- Sürücü, L., Maşlakçı, A. ve Ertan, S. Ş. (2022). Statü Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 25 (1), 226-235.
- Symeonidis, V. (2015). *The status of teachers and the teaching profession: A study of education unions' perspectives*. Belgium: Education International Research Institute.
- Tabachnik, B. G., Fidell, L.S. (2013). *Using multivariate statistics* (6e éd.). Boston, É.-U. U.: Pearson
- TEDMEM. (2016). *Öğretmenlerin profesyonelleşmesinin desteklenmesi*. Web: <https://tedmem.org/mem-notlari/degerlendirme/ogretmenlerin-profesyonellesmesinin-desteklenmesi>
- Ünsal, (2018). Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi. *Özgün Araştırma*, 8(2), 111-130.
- Van Laar, D., Edwards, J. A. and Easton ,S.(2007). The work related quality of life scale for healthcare workers. *Journal of Clinical Nursing*. 3(60), 325-33.
- Weber, M. (2012). *Ekonomi ve toplum*. (Cilt I) (L. Boyacı, Çev.). İstanbul: Yarı Yayınları.
- Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z. ve Kurt, T. (2016). *Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü*. Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara.
- Yüzügüllü, D. A., Aytaç, N., & Akbaba, M. (2018). Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri. *Sakarya Tıp Dergisi*, 8(1), 99-107